

DAWISLILAR SINGORMONIZMI**Tolbaeva Shaxzoda**

Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti Filologiya hám tillerdi oqıtıw (qaraqalpaq tili) tálim baǵdarı studentı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13373788>

Annotaciya. Bul maqalada qaraqalpaq tilindegi dawıslı seslerdiń singarmonizmi, seslerdiń ilgerili hám keyinli tásirge ushırawı sıyaqlı fonetikalıq jaǵdaylar sóz etiledi.

Tayanış sózler: fonetika, dawıslı sesler, morfema, ilgerili tásir, keyinli tásir, singarmonizm.

SYNHARMONISM OF VOWELS

Abstract. This article examines the phonetic features of the Karakalpak language, that is, vowel synharmony, the influence of preceding and following sounds.

Key words: phonetics, vowel sound, morpheme, preposition, postposition, synharmonism.

СИНГАРМОНИЗМ ГЛАСНЫХ

Аннотация. В данной статье рассматриваются фонетические особенности каракалпакского языка, сингармония гласных влияние предшествующих и последующих звуков.

Ключевые слова: фонетика, гласный звук, морфема, предлог, послелог, сингармонизм.

Eki yamasa onnan da kóp buwınlı sózlerde sońǵı buwınlardaǵı dawıslılardıń birinshi buwındaǵı dawıslı sesten ǵárezli halda keliwi dawıslılardıń ilgerili tásiriniń nátiyjesi bolıp tabıladı. Birinshi buwındaǵı dawıslı sestin sońǵı buwınlardaǵı dawıslılardı juwan- jıńishkeligine, erinlik - eziwlik bolıwı jaǵınan ózine usatıwı , solay etip kóp buwınlı sózlerdegi dawıslı seslerdiń óz ara únlesip keliwi dawıslılar singormonizminiń bir kórinisi boladı.

A.M.Sherbaktıń aytıwınsha dawıslılar singormonizmi sóz ma'nisin fonetikalıq jol menen ańlatıw zárúrliginen kelip shıqqan . Sóz benen sózdiń shegarasın belgilewde, sózdi bir pütün seslik kompleks sıpatında sóz dizbeginen, ǵápten ajratıp alıwda dawıslılar singormonizmi ayrıqsha áhmiyetke iye. Sebebi dawıslılar singormonizmi sózdiń' ishinde bolatuǵın qubılıs.

Máselen, sózdiń birinshi buwında juwan dawıslı kelse, barlıq buwınlarda da juwan dawıslılar keledi. Al sózdiń birinshi buwında jıńishke dawıslı kelse, barlıq buwınlarda da jıńishke dawıslı keledi. Bunday tásir ǵáptegi qońsılas ekinshi seske ótip ketpeydi.

Türkiy tillerinde sonıń ishinde qaraqalpaq tilinde de, dawıslılar singormonizmi eki túrli kóriniste iske asadı: birinshiden, buwın qurılısındaǵı dawıslılardıń juwan yaqi jıńshkeligi jaǵman únlesip keliwi arqalı (tańlay únlesligi); ekinshiden, buwın qurılısındaǵı dawıslılardıń erinlik ya eziwlik bolıp únlesiw arqalı (erin únlesligi). Solay etip dawıslılar singormonizmi tańlay únlesligi hám erin únlesligi túrinde júzege shıǵadı. Biraq tańlay únlesligi bir bólek, erin únlesligi bir bólek bas- basına ómir súrmeydi. Kerisinshe, dawıslılar singormonizmiń bul eki kórinisi de birlikte, supersegmentlik qubılıs retinde sóz qurılısındaǵı sesler arqalı júzege shıǵadı.

Haqıyqatında da dawıslılar singormonizmine muwapıq kóp buwınlı sózlerdiń qurılısındaǵı buwınlar juwan bolıp keliwi menen birge, sonday - aq birgeliki eziwlik, ya birgelikli erinlik túrinde ǵana ushırasıwı kerek, jıńshke bolıwı menen birge, sonday - aq olar ya birgeliki eziwlik ya birgeliki erinlik túrinde ǵana jumsalıwı kerek. Solay etip, dawıslılar singormonizmine sáykes kóp buwınlı sózlerdiń qurılısındaǵı buwınlar birgeliki juwan - eziwlik, birgeliki juwan - erinlik, birgeliki jıńshke - eziwlik, birgeliki jıńshke - erinlik túrinde ushırasıwı kerek. Bul dawıslılar singormonizmi ushın eń ideal jaǵday. Bunday bolıp singormonizmi eki rawajlangan tillerdiń qatarına qırǵız tilin jatqarıw múmkin.¹

Házirgi qaraqalpaq tilinde dawıslılar singormonizminiń kórinisin ideal jaǵdayda dep aytıwǵa bolmaydı. Sebebi qaraqalpaq tilinde kóp buwınlı sózlerde tańlay únlesligi tolıq saqlanǵan menen erin únlesligi tolıq saqlanbaydı. Máselen: [aǵalarımızǵa], [inilerimizge] túrinde kóp buwınlı túbir hám dórendi sózlerde dawıslılar birgeliki juwan ya birgeliki jıńshke túrinde ushırasadı. Dawıslılardıń tańlay únlesligi túrkiy tillerinde eń keń en jayǵan hám turaqlı fonetikalıq qubılıs. Sherbaktnıń bayqawınsha qarayım, ózbek tillerinnen basqa barlıq túrkiy tillerde dawıslılardıń tańlay únlesligi bayqaladı. Qarayım tillerinde dawıslılardıń tańlay únlesligi dawıssızlardıń únlesligi menen almasqan, al ózbek tilinde bolsa, túrkiy emes tillerdiń tási natiyjesinde tańlay únlesligi pútkilley joǵalǵan. Qaraqalpaq tilinde ayırım sózlerde dawıslılardıń tańlay únlesliginiń buzılıwı ushırasadı. Dawıslılardıń tańlay únlesliginiń buzılıwı basqa túrkiy tillerde de ushırasadı. Uyǵır tilinde seplik jalǵawları (ni, nin, din, tim), betlik almasıǵınıń qosımtaları (mán, sán, miz, siz), kelbetliktiń qosımtaları (dák, siz), atlıqtń qosımtası (si, san), qatarlıq sannıń (insi), jıyınalaw sannıń (lán), kelbetlik feyillerdiń (qıǵán), buyırıq meyildiń 3-betin(sun), ótken máhaldıń kóplik túri 1- betiniń (duk) qosımtaları; kelbetlik dóretiwshi qosımta diki duz predikativlik kórsetkishi hám.t.b. singarmoniyalıq variantlarǵa iye emes. Sonlıqtan olar túbir menen únlese bermeydi degen sóz.²

¹ Даулетов.А. Хэзирги каракалпак тили.Фонетика.2005

² Даулетов.А. Хэзирги каракалпак тили.Фонетика. 1994

Joqarıdağı ayılğan túrkiy tilleri sıyaqlı házirgi qaraqalpaq ádebiy tilinde de jumsalıp júrgen barlıq sózler tańlay únlesligi nızamına baǵınıp; birgelki juwan ya birgelki jıńshke bolıp kele bermeydi, ádewir sandağı sózlerde juwan hám jıńshke buwınlar aralasıp kele beredi.

N.A.Baskakovtıń izertlewi boyınsha tańlay únlesligine boysınbaytuǵın sózlerdiń kópshiligi túrkiy tillerge basqa tillerden kirip kelgen sózler yamasa eki túbirden quralǵan qospa sózler bolıp tabıladı.³ Mısalı: ádiraspan, áteshtan, Ádenbay, biyday, Berdaq, Begjan, ozar, Gúlzar, gúman, elat , jigirma, kelsap, kerbaz, kespas, maqset, nárenjan , pátiya, raxmet, tiykar, usaǵan sózler shıǵısı jaǵınan arab, parsı tillerinen kirgen sózler yamasa eki túbirdiń birigiwinen jasalǵan qospa sózler bolıp tabıladı. Sonday - aq , orıs tilinen ha'm orıs tili arqalı basqa tillerden kirgen sózlerde dawıslılardıń tańlay únlesligi nızamına baǵına bermeydi. Mısalı: akademik, banket, general, kreslo, lenta hám.t.b.

Joqarıdağı sıyaqlı tańlay únlesligi menen únlespegen juwan - jıńshkeli aralas buwınlı sózlerge qosımtalardıń juwan yamasa jıńshke variantınıń qosılıwı ol sózlerdiń sońǵı buwınıń juwan ya jıńshkeligine baylanıslı boladı. Eger de sózdiń aqırı juwan buwınlı bolsa, qosımtanıń juwan sınarı qosıladı; eger de sózdiń aqırı jıńshke buwınlı bolsa, qosımtanıń jıńshke variantı qosıladı.

Mısalı: kitaplar, biydaylıq, tárbiyashı, gúwalıq, insapsız sıyaqlı sózlerdiń túbirleriniń sońǵı buwını juwan bolǵanlıqtan, qosımtalardıń juwan sınarı qosılıp tur ; maqsetler,qúdiretli, xizmetshi sıyaqlı túbirleriniń sońǵı buwını jıńshke bolǵanlıqtan, qosımtalardıń jıńshke variantı jalǵanıp tur.

Geypara sóz dóretiwshi qosımtalar túbir sózlerdiń juwan jıńshkeligine qaramastan, tańlay únlesligi boyınsha únlespesten - aq qosıla beredi. Mısalı: dawılpaz, jalaxor, asxana sózlerinde juwan buwınlı qosımtalar tańlay únlesligine muwapıq juwan buwınlı túbirlerge qosılıp tursa, jemxor, ilimpaz, kárxana sózlerinde sol juwan buwınlı qosımtalar jıńshke buwınlı túbirlerge qosılıp tańlay únlesligi nızamı buzılıp tur.⁴ Sonday - aq aqılǵóy, talapker salıkesh sózlerinde jıńshke buwınlı qosımtalar juwan túbirge qosılıp tur. Solay etip ayırım jaǵdaylarda jıńshke buwınlı sózlerge juwan buwınlı qosımta , juwan buwınlı sózlerge jıńshke buwınlı qosımtalar qosıladı. Sebebi qaraqalpaq tilinde [paz], [xor], [xana], [stan], [at], [dar] usaǵan juwan buwınlı suffikslerdiń jıńshke variantı [gór], [ker], [kesh], [ist], [izm] sıyaqlı jıńshke variantları joq. ⁵Qosımtalardıń bunday variantsız bolıp keliwi, solay etip dawıslılardıń tańlay únlesliginiń saqlanbawı túrkiy tillerdiń ózlerininń túpkilikli qosımtalar ushın tán jaǵday emes.

³ Баскаков.Н.А. Каракалпакский язык . Т .35-6

⁴ Шербак.А.М. Сравнительная фонетика тюрская языков.Л.1970, 4-6

⁵Даулетов.А. Хэзирги каракалпак тили.Фонетика. 1994

Dawıslıların tańlay únlesligine sáykes kelmeytuǵın joqarıdaǵı variantsız qosımtalardıń kelip shıǵıwına názer awdarsaq, olardıńda singormonizmi joq sistemaǵa jatatuǵın tillerden awısqań qosımtalar ekenin bayqaw qıyın emes.

Házirgi qaraqalpaq tilinde kóp buwınlı sózlerde dawıslılar tańlay únlesligi boyınsha únlesip keliwi menen birlikte erin únlesligi boyınsha da únlesedi. Tańlay únlesligine qaraqalpaq tilindegi dawıslılar hám buwın qurılısındaǵı dawıssızlarda tolıq qatnasıp, hesh bir fonema onnan tısqarıda qalmaǵan bolsa, erin únlesliginin' tásir etiw kólemi onday emes. Birinshiden, erin únlesliginiń tásirine barlıq dawıssızlar da ushıray bermeydi.

Erin únlesligine beriletuǵın dawıslılar tek qısıq , eziwlik dawıslılar bolǵan [ı], [i], [e] fonemaları bolıp tabıladı. Ekinshiden, kóp buwınlı sózlerde erin únlesligi menen únlesken buwınlardıń hámnesinde bastan ayaǵına shekem bul únlesliktiń tásir etiw kúshi menen taralıw órisi teńdey dárejede bolmaydı. Erin únlesliginiń táhiri sońǵı buwınlarda kem- kem hálsireydi hám ol tásir sońǵı buwınlarda pútkilley joyıladı.

Dawıslılar singormonizmine baylanıslı termin keledi jumshalıwına anıqlıq kirgiziw talap etiledi. K.Ubaydullaev "sózlerdegi dawıslılardıń bastan ayaq birgelki ya gileń juwan yamasa gileń jıńishke bolıp aytılwına singormonizm deydi. Onıń aytıwı boyınsha: "eziwlik dawıslılardan soń da, erinlik dawıslılardan soń da eziwlik dawıslıları sózdiń keyingi buwınlarında da kele beredi. Mısalı: xalıq, balıq, qurılıs hám.t.b. usaqan sózlerdiń aqırǵı buwınlarında kele beredi ,al ádiraspan, ádira sıyaqlı sózlerdiń úshinshi buwınlarında da á sesi gezlesedi." Bul ayılǵan pikirdi qáte dep aytıwǵa bolmaydı. Biraq, bul mısallar ayılǵan pikirlerdi tolıq maqullay bermeydi. Qaraqalpaq tiliniń imla qádeleri tiykarında bul atalǵan sózlerdiń sońǵı buwınlarda eziwlik dawıslılar jazılǵan menen haqıyqat izertlew obykti bolıp janlı sóylew tilinde tańlay únlesligi tásirinen tısqarı ,sonıń menen birge erin únlesligi anıq bayqaladı hám úlken, óndiris, qurılıs sózlerdiń' ekinshi buwınında qısıq eziwlik ı, i, e dawıslıları jazılǵan menen janlı sóylew tilinde olar sáykes erinlik dawıslılar bolǵ'an u, ú ó túrinde aytılatuǵının bayqaw qıyın emes.

Qaraqalpaq tilinde dawıslılardıń labıllıq singormonizmi degennen birinshi buwındaǵı erinlik dawıslılardıń ekinshi buwındaǵı qısıq eziwlik dawıslılardı sáykes erinlik dawıslılarga aylandırıwı túsiniledi. Sol dawıslılardıń ózleri erin únlesligi boyınsha únlesip keliwi menen birlikte tańlay únlesligi menen de únlesip keledi. Óytkeni erinlik dawıslılardıń ózleri ya juwan ya jıńishke túrde ǵana ushırasadı. Erin únlesligin anlatatuǵın óz aldına seslik birlikler joq, onday bolıwı múmkin de emes.

Házirgi qaraqalpaq tilinde dawıslılar singormonizmin anlatıwshı keste islep shıǵılǵan.

Dawıslılar singormonizmin aňlatatuđın kesteden kórinip turđanı day- aq birinshi buwında juwan erinlik dawıslıları bolđan o yamasa u foneması kelse , ekinshi buwındađı eziwlik ı dawıslısı erinlik u dawıslı fonemasına aylanıp ayıldı; birinshi buwında jıńshke erinlik dawıslıları bolđan ó hám ú foneması kelse, ekinshi buwındađı eziwlik i ha'm e dawıslı sáykes erinlik u, ú fonemalarına aylanadı. ⁶

Dawıslılardıń singormonizmi menen olardıń sózlerdegi túrli fonetikalıq jađdaylarında jumsalıw qubılısı tıgız baylanıslı boladı. Qaraqalpaq tilinde dawıslı fonemalardıń hámmesi bir buwınlı sózlerde hám kóp buwınlı sózlerdiń birinshi buwınında jumsala beredi. Al, kóp buwınlı sózlerdiń sońđı buwınında dawıslı fonemalar sheklengen halda jumsaladı. Sońđı buwınlarda bunday dawıslı fonemalardıń jumsalıwı birinshi buwındađı dawıslı fonemanıń sıpatına baylanıslı boladı.

Singormonizmiń fonologiyalıq xızmeti

Singormonizm tutas sózdiń birdey tembrde ayılıwın támiynley otırıp, onı tanıw ushın xızmet etedi. Buwın qurılısındađı dawıslı ses dógerindegi dawıssızlardıń tembrin ózine usatadı.

Singormonizmiń fonologiyalıq qásiyetlerin júzege shıǵarıwshı qural xızmetin, birinshiden, tutas juwan ya jıńshkeligi, ekinshiden, erinlik ya eziwlik belgileri atqaradı. Mısalı: saz- sez , sóz - soz jubaylas sózlerinde tek dawıslılar ǵana juwan jıńshke túrinde óz ara qarama-qarsı qoyılıp ǵana qoymastan, sonıń menen birge ol sózlerdegi dawıssızlar da sáykes s-s, z- z' , s- s ,z- z túrinde jumsala otırıp, ol jubaylaslar da óz ara qarama-qarsı qoyıladı. ⁷

Singormonizmge sáykes tutas sózler tas- tes, tıs- tis, tıs- tús, tıs- tós túrinde juwan - jıńshke bolıp, tos - tas, tıs- tıs, tıs- tús, tós- tes túrinde erinlik eziwlik bolıp jeke fonema sıyaqlı qarama-qarsı qoyıladı. Sonıń menen birge singormonizm háreket etip turđan sózde sol sózdiń qurılısındađı dara dawıslı da ashıq - qısıq túrinde ayırıqsha fonema xızmetinde qarama-qarsı qoyıladı.

Solay etip, tutas sóz ǵana emes, sonday - aq jeke fonema da qarama-qarsı qoyıladı.

Mısalı: tas- tıs, tos - tus, tos - tús, tıs -tis jubaylas sózlerindegi dawıslılar jeke fonema retinde qarama-qarsı qoyıladı.

REFERENCES

1. Dáwletov A Til bilimi tiykarları. Nókis, 2013.

⁶ Шербак А.М. Сравнительная фонетика тюрская языков.Л.1970,4-6

⁷ Убайдуллаев.К. Каракалпак тили бойынша танламалы мийнетлер.114-6

2. Баскаков Н.А. Каракалпакский язык. 1952.
3. Дәўлетов А. Каракалпак тилинде сингармонизм. Нөкис, 1993.
4. Дәўлетов А. Хәзирги қарақалпақ әдебий тилиниң сеслик дузилиси. Нөкис, 1995.
5. Дәўлетов А. Хәзирги қарақалпақ тили. Фонетика. Нөкис, 1999
6. Dáwletov A, Dáwletov M, Qudaybergenov M. Házirgi qaraqalpaq ádebiy tili. Nókis, 2009